

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 18, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 18, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович

*PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралiena

*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович

*Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Сандов Сандамир Абборович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Даминов Феруз Асадуллаевич

*Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факултети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.*

Миржурев Элбек Миршавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
УзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и протекции детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджурев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ANESTHESIOLOGY, RESUSCITATION, INTENSIVE CARE

1. **Matlubov Mansur Muratovich, Muminov Abdukhalim Abduvakilovich**
ASSESSMENT OF THE DEGREE OF PRESERVATION OF CORONARY RESERVES IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS.....11
2. **Khudoyberdieva Gulrukh Sobirovna, Matlubov Mansur Muratovich, Kasparova Gayane Arturovna**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONDITION OF WOMEN DURING CESAREAN SECTION UNDER SPINAL ANESTHESIA AND MEDICAL SEDATION.....16
3. **Khudoyberdieva Gulrukh Sobirovna, Matlubov Mansur Muratovich**
SEDATION AND PSYCHO-EMOTIONAL STATUS OF WOMEN IN REGIONAL ANESTHESIA FOR CAESAREAN SECTION. CURRENT STATE OF THE PROBLEM.....24
4. **Sharipov Isroil Latipovich**
HEMODYNAMIC GRADATIONS DURING COMBINED USAGE OF EXTRACORPORAL DETOXIFICATION METHODS IN CHILDREN WITH RENAL FAILURE.....31
5. **Pardaev Shukur Kuylievich, Sharipov Isroil Latipovich**
APPLICATION OF CENTRAL NEURAXIAL ANESTHESIA IN THE SURGICAL TREATMENT OF LUMBAR-SACRAL DISC HERNIATIONS.....38
6. **Yusupov Jasur Tolibovich, Matlubov Mansur Muratovich**
ENHANCING INTENSIVE CARE FOR PATIENTS FOLLOWING CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING (LITERATURE REVIEW).....44

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

7. **Ahmedova Aziza Tayirovna, Rasulova Feruza Golibovna**
ASSESSMENT OF PERINATAL COMPLICATIONS RISK USING REMOTE CARDIOTOCOGRAPHY MONITORING.....52
8. **Agababyan Larisa Rubenovna, Usmankulova Habiba Mizrobjonovna**
NEW TREATMENT OPPORTUNITIES FOR POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....59
9. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ANEMIA IN HEAVY MENSTRUAL BLEEDING.....66
10. **Zakirova Nodira Islomovna, Yuldasheva Farangiz Ismatilloevna**
CORRECTION AND TACTICS OF PREGNANCY ADMINISTRATION IN CASE OF VIOLATIONS OF THE VAGINAL ECOSYSTEM.....76

INFECTIOUS DISEASES

11. **Orzikulov Azam Orzikulovich, Haydarov Akbar Haydarovich**
ANTIVIRAL THERAPY IN VIRAL HEPATITIS “C” DISEASE EFFICIENCY (A CASE FROM PRACTICE).....80
12. **Oslanov Absamat Abdurakhimovich, Soibnazarov Orzukul Ernazarovich**
COMPARATIVE STUDY OF THE CONTRIBUTION OF THE VIRAL LOAD TO THE DEVELOPMENT OF LIVER FIBROSIS IN CHRONIC HEPATITIS «B» (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....86
13. **Kadirov Zhonibek Fayzullayevich, Rizaev Jasur Alimdjanovich, Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdiyevich**
MOLECULAR MECHANISMS OF IMMUNOLOGICAL ACTIVATION IN HIV INFECTION.....92

ENDOCRINOLOGY

14. **Egamova Malika Tursunovna, Rasulov Jamshedjon Shavkatovich**
EFFICACY OF FOLK REMEDIES IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS AT RISK OF STROKE.....106
15. **Egamova Malika Tursunovna, Ergashev Asadullo Ubaydullo o'g'li**
THE IMPORTANCE OF BLOOD RHEOLOGY IN DIABETES IN THE ORIGIN OF ISCHEMIC STROKE AND THE EFFECT OF HIRUDOTHERAPY ON BLOOD RHEOLOGY.....111
16. **Fozilova Umida Kamalovna, Khabibova Nazira Nasulloevna.**
THE ROLE OF GLYCEMIC CONTROL IN PREVENTING DENTAL COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES(REVIEW ARTICLE).....116
17. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Yakubov Abdusalol Vahobovich, Pulatova Durдона Baxadirovna**
THE EFFECT OF GLP-1 RECEPTOR AGONISM ON DIVERSE ASPECTS OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES AND OBESITY.....122

MORPHOLOGY

18. **Boboev Askar Ibodullaevich, Oripov Firdavs Suratovich, Boboev Ibodullo Boboevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS IN LABORATORY ANIMALS.....128
19. **M.A. Abdullayeva, O.O. Zaripova.**
DETERMINATION OF THE ACCUMULATION LEVEL OF ARTIFICIAL FOOD COLORANTS E 171 AND E 173 IN THE BRAIN.....135
20. **Mamataliyev Abdumalik Rasulovich**
ANATOMICAL AND TOPOGRAPHICAL STRUCTURE OF THE EXTRAHEPATIC BILE DUCT IN EXPERIMENTAL ANIMALS.....140
21. **Ismailov Jasur Mardonovich**
ABOUT BRONCHIECTASIS AS A TYPE OF CHRONIC NONSPECIFIC LUNG DISEASE.....144
22. **Ismailov Jasur Mardonovich, Norjigitov Azamat Musokulovich**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC INDICATORS OF BRONCHI AND LUNG TISSUES IN CHILDREN WITH BRONCHIECTASIS.....150
23. **Juraev Kamoliddin Danabaevich, Islamov Shavkat Erjigitovich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE THYMUS IN NEWBORNS IN THE LATE NEONATAL PERIOD.....158
24. **Rakhimova Gulnoz Shamsievna, Teshayev Shuxrat Jumayevich.**
ASSESSMENT OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE TESTES ON THE FIRST DAY AFTER ACUTE TRAUMATIC BRAIN INJURY.....168

NEUROLOGY AND NEUROSURGERY

25. **Ruzmetova Saodat Umarjonovna**
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF EARLY POSTNATAL HEALTH IN CHILDREN WHO HAVE SUFFERED PERINATAL CNS DAMAGE.....173
26. **Khakimova Sakhiba Ziyadullaevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Abruev Khudoerkhon Oybekovich**
CLINICAL FEATURES OF PARKINSON'S DISEASE IN THYROID HOMEOSTASIS DISRUPTION.....178

27. **Adambaev Zufar Ibragimovich, Kilichev Ibodullo Abdullayevich, Samiyev Asliddin Sayitovich, Khudoyberganov Nurmamat Yusupovich, Pazilova Aida Sultanovna**
CORRECTION OF COGNITIVE IMPAIRMENTS IN CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA IN OUTPATIENT SETTINGS.....185
28. **Khakimova Sohiba Ziyadulloevna, Nurboeva Iroda Samariddin Qizi**
PARKINSON'S DISEASE.....192
29. **Khamdamova Bakhora Komiljonovna, Kodirov Umid Arzikulovich, Muhammadiyeva Dilafruz Po'lot qizi**
INNOVATIVE METHODS OF THERAPY FOR NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....202
30. **Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna**
DANCE MOVEMENT REHABILITATION TO REDUCE COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH EARLY-ONSET PARKINSON'S DISEASE.....209
31. **Kodirov Umid Arzikulovich, Khakimova Sohiba Ziyadulloevna, Zoxidjonova Shahnoza Zoxidjonovna**
FEATURES OF PSYCHOPATHOLOGICAL AND AUTONOMIC DISORDERS IN PATIENTS WITH CHRONIC PAIN SYNDROME WITH RADICULOPATHIES.....216
32. **Ergasheva Munisa Yakubovna.**
IMPROVING MEASURES FOR REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES DUE TO NERVOUS SYSTEM DISEASES.....222
33. **Raimova Malika Mukhamedjanovna, Yodgarova Umida Gaybulloyevna**
IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS BY STUDYING THE RELATIONSHIP BETWEEN RESTLESS LEGS SYNDROME AND HYPOTHYROIDISM.....229

UROLOGY

34. **Allazov Iskandar Salax Ugli, Allazov Salax Allazovich, Ablyatifov Aziz Baxtiyarovich**
OUTPATIENT UROLOGICAL-POLICLINICAL CARE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....235
35. **Allazov Salakh Allazovich, Allazov Iskandar Salakh Ogli, Ergashev Arslonbek Shuxratjon Ogli**
MEDICAL-SOCIAL AND ORGANIZATIONAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF UROLOGICAL DISEASES. LITERATURE REVIEW.....242
36. **Allazov Salakh Allazovich, Batirov Bekhzod Amindjanovich.**
DISTRIBUTION OF UROLOGICAL DISEASES AND METHODS FOR THEIR DETECTION PHARMACOLOGY AND TRADITIONAL MEDICINE.....247
37. **Mirrakhimova Maktuba Habibullaevna, Nishanbaeva Nilufar Yunusjanovna**
FILAGGRIN DEFECT IN ATOPIC DERMATITIS AND MODERN METHODS OF CORRECTION.....256
38. **Egamova Malika Tursunovna, Rasulov Jamshedjon Shavkatovich.**
HIRUDOTHERAPY, THE EFFECT OF VARIOUS TREATMENT METHODS.....262

PEDIATRICS AND PEDIATRIC SURGERY

39. **Abdullaev Zafar Bobirovich, Agzamkhodjaev Saidanvar Talatovich**
ANTENATAL DIAGNOSTICS OF BLADDER EXTROPHY: CONTEMPORARY POSSIBILITIES AND PROSPECTS.....267
40. **Rakhimova Durdona Zhurakulovna**
HYGIENIC ASSESSMENT OF ACTUAL NUTRITION OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN.....274

41. **Ganiev Abdurashid Ganievich, Sanakulov Abdulatif Burkhanovich**
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF ATOPIC DERMATITIS ON THE QUALITY OF LIFE OF THE FAMILY OF A SICK CHILD.....284
42. **Naimushina Elena Serafimovna, Kilina Alla Vladimirovna, Chervinskih Tatyana Anatolyevna**
GENDER-SPECIFIC CLINICAL MANIFESTATIONS OF OBESITY IN ADOLESCENTS.....293
43. **Nuritdinova Gavhar Taipovna, Inakova Barno Bahodirovna, Abduvahobova Gulmira, Arzibekova Umida Abdukodirovna.**
DELAYED NEUROPSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT IN NEWBORNS WITH MODERATE AND SEVERE ASPHYXIA.....299
44. **Ollabergenov Odilbek, Baratov Feruz**
MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN ACUTE PLEURAL EMPYEMA IN CHILDREN.....305

ONCOLOGY

45. **Ulmasov Firdavs Gayratovich, Esankulova Bustonoy Sobirovna.**
THE ROLE OF VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR (VEGF) IN OVARIAN CANCER WITH PERITONEAL CARCINOMATOSIS IN STAGES III AND IV.....311
46. **Kahharov Alisher, Khodjayeva Nozima**
THE IMPACT OF FERTILITY PRESERVATION PROGRAMS ON THE QUALITY OF LIFE OF WOMEN WITH ONCOLOGICAL DISEASES.....318
47. **Zaripova Parvina Ilkhomovna, Yorov Lutfillo Shukurulloevich, Kutlumurotov Otabek Bekjanovich, Juraev Mirjalol Dehkonovich**
ABOUT THE PROBLEM OF BREAST CANCER RECURRENCE CAUSES.....323

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

48. **Rizaev Jasur Alimjanovich, Gaibullaev Elbek Azizbekovich, Akramova Nozima Akramovna, Pustovetova Maria Genadievna**
ANALYSIS OF CYTOKINE PROFILE IN GINGIVAL CREVICULAR FLUID OF PATIENTS WITH AGGRESSIVE PERIODONTITIS: PATHOGENETIC AND DIAGNOSTIC ASPECTS.....333
49. **Daminova Nargiza Ravshanovna, Makhkamova Oqila Abdushukurovna, Sadikova Dilfuza Ravshanbekovna, Inogamov Sherzod Muhamatisakovich**
EVALUATION OF THE IMMUNOLOGICAL AND RESPIRATORY STATUS OF PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA WITH COMORBID PATHOLOGY OF THE ORAL CAVITY.....338
50. **Axmedov Xurshid Kamalovich**
ASSESSMENT OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES IN PERIODONTAL TISSUES DURING PROSTHETICS WITH METAL-CERAMIC AND ZIRCONIUM DENTURES.....344
51. **Olimova Dildora Vohid qizi**
DENTAL DISEASES IN PATIENTS WITH END-STAGE CHRONIC KIDNEY DISEASE (A STUDY OF PATIENTS RECEIVING AND NOT RECEIVING HEMODIALYSIS).352
52. **Zoyirov Tulkin Elnazarovich, Mardonova Dildora Kasimovna**
IMPROVEMENT OF TREATMENT METHODS FOR HYPERTROPHIC GINGIVITIS IN PATIENTS WITH EPILEPSY.....358

53. **Khotamova Madina Anvarovna, Odiljonova Mukhimaoy Savlatovna**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE PREVENTION AND TREATMENT OF PERIODONTITIS AND THE ORGANIZATION OF DENTAL MEASURES FOR WORKERS OF METAL PROCESSING ENTERPRISES.....366
54. **Umarova Makhfuza Usmanovna**
THE IMPACT OF CHRONIC USE OF NICOTINE-CONTAINING PRODUCTS ON THE PROGRESSION OF INFLAMMATORY-DYSTROPHIC DISEASES OF THE ORAL CAVITY: CLINICAL AND BIOCHEMICAL ANALYSIS.....370
55. **Zoyirov Tulkin Elnazarovich, Allazarov Kuvondik Azadovich**
IMPROVING THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS IN PATIENTS WITH CHRONIC GASTRODUODENITIS.....377
56. **Allazarov Kuvondik Azadovich, Zoyirov Tulkin Elnazarovich.**
USE AND EFFECTIVENESS OF OZONE IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS IN PATIENTS WITH CHRONIC GASTRODUODENITIS385
57. **Mardonova Dildora Kasimovna, Zoyirov Tulkin Elnazarovich**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR EXAMINING PERIODONT TISSUE DISEASES IN PATIENTS WITH EPILEPSY393
58. **Akhmedov Ilhom Ibrohimovich, Kamalova Feruza Raxmatullaeva.**
CHANGES IN MICROFLORA NON-SPECIFIC FACTORS PROTECTION OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN WITH INFLAMMATORY DISEASES OF MAXILLOFACIAL.....401
59. **Yuldashev Forrukh Farkhod Ugli, Kuryazov Akbar Kuranboevich, Khabibova Nazira Nasulloevna.**
EPIDEMIOLOGICAL FEATURES AND APPROACHES TO THE PREVENTION AND TREATMENT OF DENTAL DISEASES IN DEAF-MUTE CHILDREN (REVIEW ARTICLE).....406
60. **Navruzova Ugilxon Orzijon Qizi, Xabibova Nazira Nasulloevna.**
THE ROLE OF IMMUNE STATUS IN THE PATHOGENESIS OF RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS.....414
61. **Tojiyev Feruz Ibodulla ugli, Beysenbayev Nurbek Kunanbay ugli, Ismoilkhojaeva Komila G'ani qizi.**
RECONSTRUCTION OF MANDIBULAR DEFECTS IN CHILDREN WITH INDIVIDUALLY MANUFACTURED TITANIUM IMPLANTS AFTER REMOVAL OF BENIGN TUMORS.....419

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

62. **Giyasov Zaynitdin Asamutdinovich, Gulyamov Dilshod Erkinovich**
FORENSIC ASSESSMENT OF INJURIES TO MAJOR JOINTS IN ROAD TRAFFIC ACCIDENTS.....425

THERAPY AND INTERNAL MEDICINE

63. **Tashkenbayeva Eleonora Negmatovna, Esankulov Mukhammad Olimovich**
SIGNIFICANCE OF UROMODULIN IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.....431

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

64. **Abrolov Hakimjon Kobiljonovich, Xolmurotov Akmal Abdumalikovich, Irisov Ortikali Tulaevich, Berdiev Kobiljon Bahromovich, Rakhimberganov Khusanboy Davlatnazarovich**
NEW TECHNOLOGIES IN DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF ASCENDING AORTIC ANEURYSM.....437

65. **Ashirov Mavlon Umirzakovitch.**
BIOMECHANICAL INSIGHTS INTO MDICO FOR FLATFOOT CORRECTION.....445
66. **Khodjanov Iskandar Yunusovich, Ubaydullaev Sherozbek Farkhodovich**
IMPROVING THE METHODS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF VALGOUS DEFORMATION OF THE ELBOW JOINT.....459
67. **Mamasoliev Bakhodir Mamausupovich**
FEATURES OF THROMBOEMBOLIC COMPLICATIONS PREVENTION DURING SURGICAL TREATMENT OF KNEE JOINT DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC LOWER LIMB VENOUS DISEASE.....468
68. **Melibayev Salimjon Tashtanovich, Karshiboyev Abduvakhob Jamboevich, Nomazov Olim Ergash Og'Li, Jurayev Ilhom G'ulomovich**
VERTEBRAL COMPRESSION FRACTURES: CAUSES, DIAGNOSIS, AND MODERN TREATMENT STRATEGIES.....475
69. **Karshiboyev Abduvakhob Jamboevich, Melibayev Salimjon Tashtanovich, Nomazov Olim Ergash Og'Li, Jalilov Khusan Mukhitdinovich.**
HIP FRACTURE, DIAGNOSIS, SURGICAL TREATMENT, REHABILITATION, THROMBOEMBOLIC PROPHYLAXIS, BISPHTHONATES, FALL PREVENTION.....489
70. **Kholkhudjayev Farrukh Ikramovich**
RESULTS OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL TREATMENT OF ROTATOR CUFF INJURIES OF THE SHOULDER JOINT.....502
71. **Tilyakov Xasan Azizovich, Temurov Alisher Akmaljon O'g'li, Xursanov Muxriddin Xusniddin O'g'li, Yusupov Sohijon Saitxon O'g'li, Tolmasov Mirjalol Mirzohid O'g'li.**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....508

RADIATION IMAGING

72. **Ikramova Zulfiya Tulkinovna, Rozikhodjaeva Gulnora Ahmedovna, Soipova Guzal Gulomidinovna**
ASSESSMENT OF TOTAL CEREBRAL BLOOD FLOW IN PATIENTS WITH CAROTIC ATHEROSCLEROSIS.....515

SURGERY

73. **Akhmedov Adkham Ibadullaevich, Fayazov Abdulaziz Djalilovich**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....523
74. **Sayinaev Farrukh Karamatovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich**
LAPAROSCOPIC AND OPEN HERNIOPLASTY FOR VENTRAL HERNIAS: SURGICAL OUTCOMES AND COMPLICATIONS ASSESSMENT.....532
75. **Daminov Feruz Asatullaevich, Shomurodov Khabibullo Abdumalik Ugli, Rakhmonov Kosim Erdanovich.**
OPTIMIZATION OF SURGICAL TACTICS IN ACUTE DESTRUCTIVE CHOLECYSTITIS: THE ROLE OF LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY AND RISK FACTOR ANALYSIS.....539
76. **Khayitov Laziz Milionerovich, Khakimov Erkin Abdikhalilovich, Zuvaytov Shoxrux G'ayrat o'g'li, Abrorov Shahbozjon Nematzoda**
THE ROLE ENDOBRONCHIAL COMPLEX THERAPY AT PATIENTS WITH THE INHALATION TRAUMA.....544

OPHTHALMOLOGY

77. **Fayzieva Dilorom Buritoshevna, Akhmedova Dilafruz Baxadirovna, Mirzaev Dilshodbek Akhmedovich.**
VISUAL DISORDERS AND THEIR IMPACT ON PERIPHERAL VISION AND EYE MOVEMENT COORDINATION.....549

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

UDC 616.716.8+ 616-002.3+ 616-08-039.71

AKHMEDOV Ilhom Ibrohimovich
KAMALOVA Feruza Raxmatullaevna
Bukhara state medical institute**CHANGES IN MICROFLORA NON-SPECIFIC FACTORS PROTECTION OF THE
ORAL CAVITY IN CHILDREN WITH INFLAMMATORY DISEASES OF
MAXILLOFACIAL AREA**

For citation: Akhmedov Ilhom Ibrohimovich, Kamalova Feruza Raxmatullaevna. Changes in microflora non-specific factors protection of the oral cavity in children with inflammatory diseases of maxillofacial // Journal of Biomedicine and Practice. 2025, vol. 10, issue 1, pp.401-405

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15008390>**SUMMARY**

Today it is known that the protection of the organism from the pathogenic effects of microorganisms is primarily carried out by the oral mucosa due to the secretion of immunoglobulins. The pronounced bactericidal properties of the oral fluid are provided due to lysozymes, leukocytes and other enzymes.

Key words: oral cavity, immunity, microbes, immunoglobulin, inflammatory diseases, phlegmon, saliva

AKHMEDOV Ilhom Ibrohimovich
KAMALOVA Feruza Raxmatullaevna
Buxoro Davlat tibbiyot instituti**BOLALARDA YUZ-JAG' SOHASI YIRINGLI YALLIG'LANISH KASALLIKLARIDA
OG'IZ BO'SHLIG'I MIKROFLORASI VA NOSPEKIFIK HIMOYA FAKTORLARINING
O'ZGARISHI****ANNOTATSIYA**

Hozirgi vaqtda organizmning turli xil mikroorganizmlardan himoya qilish vazifasini og'iz bo'shlig'ining shilliq qavati va so'lak tarkibidagi fermentlar immunoglobulin, aktiv neytrofillar va lizotsimlar bajaradi. Immunoglobulin, lizotsim, leykotsitlar og'iz bo'shlig'ida bakteritsit ta'sirga ega bo'lib tashqi muhitdan tushadigan turli patogen mikroblarga qarshi kurashish hususiyatiga ega.

Kalit so'zlar: og'iz bo'shlig'i, immunitet, mikroblar, immunoglobulin, yallig'lanish, flegmona, so'lak.

АХМЕДОВ Илхом Иброхимович
КАМАЛОВА Феруза Рахматуллаева
Бухарский Государственный медицинский институт**ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОФЛОРЫ И НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ЗАЩИТЫ
ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ**

РЕЗЮМЕ

На сегодняшний день известно, что защита организма от патогенного воздействия микроорганизмов в первую очередь осуществляется слизистой оболочкой полости рта за счёт секреции иммуноглобулинов. Выраженные бактерицидные свойства ротовой жидкости обеспечиваются за счёт лизоцимов, лейкоцитов и других ферментов.

Ключевые слова: ротовая полость, иммунитет, микробы, иммуноглобулин, воспалительные заболевания, флегмона, слюна

Мухимлиги: Сўнги йилларда турли хил микроорганизмлар яллиғланиш касалликларининг этиологияси ва патогенезида ҳал қилувчи рол ўйнаши исботланган. Буни эндоген микробиял контаминатсиянинг бир қатор омиллари билан изоҳлаш мумкин, масалан, соғлом одамнинг оғиз бўшлиғида томир ичига микроблар, қўшимча равишда микробиял ассоциациялар дориларнинг маълум хусусиятларини рағбатлантириши ёки истисно қилиши мумкин. Микроблар учун оптимал РН қийматлари, ҳарорат, доимий намлик ва озук моддаларининг кўплиги бунга ёрдам беради. Ташқи муҳитнинг ўзида кўплаб микроблар мавжуд. Маълумки, одам оғиз бўшлиғида бир суткада ювилган сўлак билан 1 миллиард га яқин микроорганизмни ютади [1.3].

Турли тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, оғиз бўшлиғининг облигат аэроб ва микроаэрофил флораси микробиял ландшафтнинг 80-90% ни ташкил қилади [1. 5.8]. Улардан асосийлари стафилококкларнинг факултатив анаэроб турлари, стрептококклар, айрим энтеробактериялар, шунингдек анаэроб грамусбат дилококклардир. Бу микроблар яшовчи микрофлора қатламини ташкил қилиб, бутунлай кўп қатламли ва барқарор экотизимни ташкил қилади [2.3].

Маълумки, одонтоген яллиғланиш кариеснинг асорати сифатида ривожланади. Тиш кариесининг ривожланиши учун айнан кариесни келтириб чиқарадиган микроблар зарурлиги аниқланмаган, масалан мутанслар. Лактобактериялар ва стрептококклар кариоз бўшлиқда кўп миқдорда топилади [4.7]. Эмал ва дентинни зарарлагандан сўнг, соғлом пулпа турли микробларнинг периодонт тўқимасига киришига тўсқинлик қиладиган биологик тўсикдир.

Баъзи муаллифларнинг фикрига кўра, одонтоген флегмона билан оғриган бемордан йирингли табиатини микробиологик ўрганиш давомида барча (105 бемордан) бактериал намуна олинган. Монокултуралар 11,4%, бактериал ассоциациялар 88,6%, облигат анаэроблар 88,6%, соф културалар эса 6,4% миқдорда аниқланган. Оғиз суюқлигидаги одонтоген яллиғланиш микрофлорасини ўрганишга бағишланган ишларни таҳлил қилиб, биз ушбу масалага доир кўплаб тадқиқотлар олиб борилгани хақида тўхтадик. Бироқ, инфильтрация жараёни ва болалар ёшидаги жағ периоститлари микробиологик сурати бўйича тадқиқотлар кам учрайди [6,8]. Бугунги кунда маълумки, организмни микроорганизмларнинг патоген таъсиридан ҳимоя қилиш, биринчи навбатда, иммуноглобулинлар секретцияси туфайли оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати томонидан амалга оширилади [9.10]. Оғиз суюқлигининг аниқ бактерицид хусусиятлари лизоцимлар, лейкоцитлар ва бошқа ферментлар томонидан таъминланади.

Тадқиқотнинг мақсади бўлиб одонтоген табиатли маҳаллий иммунитетнинг гуморал компоненти - болаларда юз-жағ соҳанинг флегмоналарида ўзгаришларни ўрганиш эди.

Тадқиқот мақсади: Одонтоген яллиғланиш касалликлари билан оғриган болаларда эрта микробиоценоз ва оғиз суюқлиги ҳолатини ўрганиш. Ушбу туркумдаги болаларда оғиз бўшлиғини ўзига хос бўлмаган ҳимоя омилларини клиник ва иммунологик баҳолаш.

Материаллар ва усуллар: Назорат остида бўлган барча болалар 3 ёш гуруҳига бўлинган: 2 ёшдан 5 ёшгача, 6 ёшдан 9 ёшгача ва 10-13 ёш. Касалликларнинг клиник кечиш хусусиятларини баҳолаш учун касалликнинг барча белгилари умумий ва маҳаллий белгиларга бўлиб ўрганилди. Йиғилган белгилар балларда ифодаланди. Шунингдек, 105 нафар бемор ва 74 бемордан клиник, микробиологик ва иммунологик тадқиқотлар ўтказилди. Клиникага Бухоро вилоят Кўп тармоқли болалар тиббий маркази юз - жағ соҳасининг турли флегмоналари билан ётқизилган 2-5 ёшли беморларни таҳлил қилганда қуйидагилар

аниқланди: болалар ёши қанчалик кичик бўлса касалликнинг умумий белгилари шунчалик аниқ намоён бўлди. Касаллик давридаги тўртта анамнестик клиник ва лаборатория тадқиқотлари натижаларига кўра, турли хил флегмоналари бўлган беморларга анамнестик маълумотлар, касалликнинг умумий ва маҳаллий белгилари, лаборатория маълумотлари, уларнинг барчасини ўз ичига олган кузатув жадвали тузилди. Қабул қилишда анамнезنى йиғишда симптомларни, шунингдек, касаллик жараёнининг маҳаллий белгиларини, тананинг умумий реакцияларини, асосий ва бирга келадиган касалликларни, олдинги даволанишни диққат билан таҳлил қилиш керак эди;

Клиник ва стоматологик усуллар билан бир қаторда юз-жағ соҳа флегмонаси бўлган 74 нафар беморда микробиологик ва иммунологик тадқиқотлар ўтказилди. Шошилиш жарроҳлик ёрдами кўрсатишдан олдин, болалардан оғиз суюқлиги йиғилди ва бунинг учун стерил найчалар ишлатилди. Операция вақтида яра дарҳол очилди ва йирингли ажралмадан суртмалар олинди ва стерил пробиркаларга жойлаштирилди.

Бунда микрофлора табиати шуни кўрсатадики, йирингли бактериялар моноинфекция *Streptococcus epidermidis* шаклида ҳам, бир нечта микроорганизмлар бирлашмасида ҳам ажралиб чиқди. Уюшмада кўпинча *St. aureus*, *Streptococcus Epidermidis*, *E. Colli*, *St. Gemoliti*, *coli* ЛН. *Str.gemoliticus*, *Ps. aeroginosa*, *Pr. Vulgaris*. *vasalan*, *aureus* 20 та ҳолатда (14,8 %), *Epidermidis* 19,3% да (26 бемор) характерли хусусият анаэроб микроорганизмлар сонининг камайиши бўлиб, улар орасида пептострептококлар сонининг 25,5% га олдинги кунларга нисбатан сезиларли даражада камайиши кузатилади. Шу билан бирга, факультатив флора микдори сезиларли даражада ошади, *St. aureus*, сони сезиларли даражада ошади $8,78\%+0,18$ lg КОЕ/мл, гемолитик стрептококлар $4,31+0,83$ lg КОЕ/мл гача.

Жағ ва жағ олди клетчаткаларининг турли соҳа флегмоналари билан оғриган беморнинг сўлак таркиби микробиал ландшафтини ўрганишда биз куйидаги фактни аниқладик: жарроҳлик аралашувидан олдин оғиз бўшлиғида маълум бир биотопга хос бўлмаган микроорганизмлар пайдо бўлади – эшерихия *colli*. Шундай қилиб, лактопозитив *Э. colli* сони $4,17 \pm 0,42$ лг КОЕ/ мл ва ЛН *Э. colli* $-2,15 \pm 0,21$ лг КОЕ/мл Бу маълумотлар нафақат дисбиотик ўзгаришлар, балки унинг қаршилиги ҳам камайд, ва тўсиқ ҳимоя функциялари зарарланади.

Юқорида айтиб ўтилганидек, лизоцим грамм ҳосил қилувчи бактерияларни парчалайди ва патоген стафилококлар ва стрептококлар ўсишини тўхтатади. У бўлмаган тақдирда SigA воситачилигида иммун реакциясини амалга ошириш мумкин эмас, адабиёт маълумотларига кўра, лизоцим етишмовчилиги барча нормал флоранинг фаоллашиши билан бирга келади. Буни тадқиқотимиз тасдиқлади. Бизнинг маълумотларга кўра, соғлом болаларда у $17,8 \pm 0,54$ мг% ни ташкил этгани ва юз - жағ соҳасининг флегмоналари бўлган болаларда 60% соғлом болаларга қараганда $7,08 \pm 0,18$ мг% гача сезиларли даражада камайиши аниқланди, бунда оғиз суюқлигида Кандида турига мансуб аэроблар ва замбуруғлар сони кўпайганлиги билан изоҳланади. Динамикада анъанавий даволанишнинг охирида лизоцим даражаси, ўсишнинг секинлашиши кузатилган бўлсада, шунга қарамай, соғлом болалар даражаси кўрсаткичларига етиб бормади,

Нейтрофил лейкоцитларнинг фагоцитоз фаоллиги - бегона комплексларни, хусусан микробларни юктириш ва "йўқ қилиш" қобиляти иммунитет реактивлигининг нафақат патологик, балки физиологик ҳолатини ҳам баҳолаш учун оъектив мезондир. Лейкоцитларнинг фагоцитар фаоллигини ўрганиш бизга касалликларнинг оғирлиги ва кўрсатилган даволаш самарадорлиги ўртасидаги боғлиқликни аниқлашга имкон берди. Соғлом болаларда ФАН кўрсаткичи $54,3 \pm 1,24$, флегмона билан оғриган беморларда эса $31,3 \pm 0,31$ ни ташкил қилади.

Умуман олганда хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, жарроҳлик ёрдами кўрсатилгандан сўнг – йирингли ўчоқларни очиш ва тишларни олиб ташлаш ва дори-дармонларни қабул қилиш, консерватив даволашдан сўнг, ўрганилган кўрсаткичлар ўсиш тенденциясига эга, аммо бу ўзгаришлар биз учун аҳамиятсиз эди. Клиник жиҳатдан бу узок

вақт давом этган жараён, яъни безовталиқ ва йирингли ажралманинг бўлиши каби яллиғланиш белгиларининг давом этишида о намоён бўлди.

Бўлимга ётқизилган беморларнинг оғиз суяқлигида дисбиотик ўзгаришлар аниқланди, улар факултатив флоранинг кескин кўпайиши билан анаэроб микроорганизмлар сонининг камайиши, бу биотипга хос бўлмаган Эшерихия coli штамлари билан тавсифланади. Шу билан бирга, оғиз бўшлиғини химоя қилувчи омилларнинг кескин камайиши аниқланди. Бу ўзгаришлар фокал одонтоген инфекциянинг кучайиши учун зарур шароит борлиги ҳақида маълумот беради. Оғиз суяқлигида йирингли ўчоқлар очилгандан сўнг, кўп миқдорда грамм "+", грамм "-" кокклар кўпаяди. Бунда носпецифик омиллар сонининг кўпайиши тенденцияси мавжуд, аммо улар соғлом болалар кўрсаткичларига етиб бормади.

Айрим ҳолатларда яллиғланиш жараёнининг ривожланиши оғир кечиши ҳам мумкин, унинг асорати нафақат боланинг ёшига, балки микрофлоранинг хусусиятларига ҳам боғлиқ бўлади. Буни қуйидаги кузатишлар тасдиқлайди:

4 ёшли бола А... 2018-йил 2-декабр куни Болалар юз-жағ жаррохлиги бўлимига клиникага ётқизилган. Касаллик тарихи № - 25134. Касалхонада қўйилган ташхис: Чап томонлама юқори жағнинг ўткир йирингли периостити ташхиси билан. Юқори тана ҳарорати, бош оғриғи, боланинг безовталиғи, оғриқ ва безовталиқ шикоятлари мавжуд эди .

Анамнездан маълум бўлишича, онасининг сўзидан тиши узоқ вақт давомида оғриб юрган, шифокорга мурожаат қилишмаган, аммо оғриқ охириги 3 кунда кучайган ва бола кескин безовта бўлиб, юзида шиш билан бўлимга мурожат қилган. Анамнезида бир йилча олдин шу тишда пломба қўйилган; Касалхонага ётқизишдан икки кун олдин, тўртинчи тишда кучайиб бораётган оғриқ пайдо бўлган, овқат истеъмол қилганда оғриқ кучайишини айтади. Бундай ҳолда, ҳарорат 37,8 ° С гача кўтарилган. Уйда 2 кун давомида оғриқ қолдирувчи таблеткалар қабул қилган - парацетамол ва аналгин. Эртаси куни ҳарорат кескин кўтарилиб, бола кескин безовта бўла бошлаган. Тана ҳарорати – 38.0

Кечга бориб юзнинг чап томонида ёноқ ва инфраорбитал соҳада шиш пайдо бўлган, шиш устидаги тери қизарган. Оғиздан бадбўй хид, боланинг иштаҳаси бўлмай, овқат истеъмол қилишни тўхтатган. Бемор клиник стоматологик кўриқдан ўтказилиб, касалхонага ётқизилди.

Текширув чоғида кўз ости соҳасида яллиғланишли инфилтрат, катталашган лимфа тугунлари, максилар ва субмандибулар соҳаларнинг шиши аниқланади. Оғиз бўшлиғи - ўтиш бурмасининг шиши, гиперемияси ва силлиқланиши кузатилади, тишлаганда ва жағ ҳаракатида оғриқ кучаяди, жағ ҳаракати қисман чегараланган, сабабчи тиш атрофи шишган, қизарган, гигиеник ҳолат қониқарсиз, қонда лейкоцитоз $15 \cdot 10^9$ гача, ЭҚТ 16 мм / соат. Л. ИИ.- 2,8, бу эндоген токсик белгилар билан ўткир йирингли жараённинг мавжудлигини кўрсатади.

Болага шошилиш равишида кўрсатмага асосан периостотомия операцияси ўтказилди ва "сабабчи тиш" олиб ташланди. Жароҳат ўрнидан йиринг ликвидация қилинди. Антибактериал терапия ва кенг спектрли дори-дармонларни қўллаганимизга қарамасдан эртаси кунда боланинг умумий динамик ҳолати ўзгармади, шунингдек, инфилтрат кўпайиб, жағ ҳаракати чекланди, ҳамда, тана ҳарорати 39 ва ундан юқори кўрсаткичларни кўрсатди. Бемордан олинган клиник маълумотлар ва умумий динамик ҳолатни инобатга олган ҳолда Юқори жағнинг чап томонлама ўткир остеомиелити деб ташхис қўйилди.

Хулоса: Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, қуйидаги клиник мисолдан келиб чиқиб, болада ўткир йирингли периостит ва сурункали грануляр периодонтитнинг икки марта кетма кет хуружи ривожланиши, ҳамда тиш вақтида даволанмаган деган фикрни айтиш мумкин. Натижада юқори | тўртинчи тиш сурункали инфекция ўчоғини шакллантириб, организмни инфекцияга сезгир қилишини оширган. Бунда ўтказилган шошилиш жаррохлик амалиёти ва антибактериал терапия ўткир яллиғланиш жараёнини, ва юқори жағнинг ўткир остеомиелитини тўхтатиш учун етарли эмас эди. 6 ёшгача бўлган болаларда кариес ва яллиғланишли асоратларнинг кўплиги болалар боғчаларида даволаш ва профилактика ишларини талаб қилади. Ўткир одонтоген йирингли периоститни самарали даволаш ва олдини олиш учун болани стоматология шифохонасига ётқизиш керак. клиникада бактериал лизатларни периостотомиядан кейинги жароҳат ўрнига юбориш мақсадга мувофиқ. Бактериал

лизатлар микробиоценоз қатламини нормаллаштиришга, иммуноглобулинлар даражасини оширишга имкон беради, лизоцим титри, нейтрофил лейкоцитларнинг фагоцитоз фаоллигини оширади.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Izattulloevna T. M. STUDY OF RISK FACTORS FOR DENTAL DISEASES IN CHILDREN OF HIGH SCHOOL AGE //EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 49-55.
2. ТолибоваМ. Experience with the use of bacterial lysates in modern medicine //Актуальныевопросыпрофилактикистоматологическихзаболеванийдетскойстоматологии. – 2022. – Т. 1. – №. 01. – С. 93-95.
3. Tolibova M. I. CRITERIA FOR DETERMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN DENTAL HEALTH AND QUALITY OF LIFE IN OLDER SCHOOL-AGE CHILDREN //EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE. – 2022. – Т. 2. – №. 9. – С. 87-90.
4. Rahmatilloevna K. F., Izzatullayevna T. M. Clinical evaluation of the effectiveness of the use of the drug irs-19 in the complex therapy of acute purulent periostitis in children //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 3. – С. 114-117.
5. Раджабов А.А., Раджабов А.Б., Темирова Н.Р., Камалова Ш.М. Оценка результатов первичной хейлопластики у детей с врожденной двусторонней расщелиной верхней губы и нёба// Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина». - 2017. - № 5. - С. 36-46.
6. Axtamovich R. A. Improvement of Treatment and Prevention of Fluorosis in Children of School Age //Middle European Scientific Bulletin. – 2022. – Т. 22. – С. 170-172.
7. Axtamovich R. A. Evaluation of the Results of Primary Cheiloplasty in Children with Congenital Bilateral Cleft Lip and Palate //Middle European Scientific Bulletin. – 2022. – Т. 22. – С. 173-177.
8. Rakhmatillaevna, K. F. (2020). Diagnostic value of salivator cytokines in dental diseases in children with diabetes mellitus type 1. European Journal of Molecular and Clinical Medicine, 7(3), 1518-1523. Retrieved from www.scopus.com
9. Rakhmatillaevna, K. F., & Torakulovich, E. G. (2020). Early diagnosis and prevention of dentoalveolar anomalies and cariogenic situation in children suffering from diabetes. European Journal of Molecular and Clinical Medicine, 7(3), 2468-2472. Retrieved from www.scopus.com

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000